

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Матеріали V науково-практичної конференції
з міжнародною участю
на вшанування пам'яті М. Г. Гуревича (1891–1937),
засновника та керівника першої в Україні
кафедри соціальної гігієни
при Харківському медичному інституті

м. Харків, 28 жовтня 2022 року

Харків – 2022

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Харківський національний медичний університет**

Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення

*Матеріали V науково-практичної конференції
з міжнародною участю на вшанування пам'яті М. Г. Гуревича (1891–1937),
засновника та керівника першої в Україні кафедри соціальної гігієни
при Харківському медичному інституті*

м. Харків, 28 жовтня 2022 року

**Харків
ХНМУ
2022**

УДК 614.2(477)
Г87

Затверджено Вченою радою ХНМУ.
Протокол № 8 від 27.10.2022.

Редакційна колегія: М'ясоєдов В.В., Огнев В.А., Пересипкіна Т.В.,
Сокол К.М., Мельниченко О.А., Нестеренко В.Г.,
Подпрядова А.А.

Г87 Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення:
матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю на
вшанування пам'яті М.Г. Гуревича (1891–1937), засновника та керівника
першої в Україні кафедри соціальної гігієни при Харківському медичному
інституті, Харків, 28 жовтня 2022 р. / ред. кол. В.В. М'ясоєдов,
В.А. Огнев, Т.В. Пересипкіна та ін. Харків, 2022. 224 с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327653>

УДК 614.2(477)

© Харківський національний
медичний університет, 2022
© В. В. М'ясоєдов, В. А. Огнев,
Т. В. Пересипкіна та ін., 2022

ЗМІСТ

Секція 1. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

Капустник В. А., Лісовий В. М., Огнєв В. А. Професор, який переміг час. Пам'яті М. Г. Гуревича – видатного організатора охорони здоров'я	9
Васильєв Ю. К. Діяльність J. Ch. Weltzien (1767–1829) у медико-профілактичному комітеті та Dispensary	13
М'якіна О. В., Ващук М. А. Академік В. В. Фролькіс: фізіолог України на засадах геронтологічної служби	15
Robak I., Alkov V. A. G. Podrez: the initial stage of lifepath in the context of the 170th anniversary	19
Bobrova O. V., Mikhanovskaya N. G., Krivonos K. A. Historical aspects of the origin of globalization processes in the world health care system	20

Секція 2. СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я

М'ясоєдов В. В., Огнєв В. А., Пересипкіна Т. В. Планетарна екологічна криза та потреба у формуванні кліматично оптимізованих систем охорони здоров'я	22
Капустник В. А., Мельник О. Г., Щербань М. Г. Оптимізація умов праці та охорона здоров'я працюючих – важлива задача у всі часи	26
Грузєва Т. С., Гречишкіна Н. В., Галієнко Л. І., Іншакова Г. В., Замкевич В. Б. Питання епідеміології неінфекційних захворювань в освітніх програмах підготовки магістрів громадського здоров'я	28
Медведовська Н. В., Квач М. Д. Результати ретроспективного дослідження захворюваності чоловічого населення України	30
Рингач Н. О. Передчасна смертність в Україні: чи реальнее досягнення індикаторів цілей сталого розвитку?	32
Завгородній І. В., Літовченко О. Л., Сушій А. В. Професійне вигорання робітників соціально значущих професій як сучасна проблема громадського здоров'я	34
Коробчанський В. О., Щербань М. Г., Олійник Ю. О. Громадська гігієна діючих підрозділів збройних сил України – важлива складова забезпечення здоров'я та боєздатності особового складу	36
Крячкова Л. В., Коробко М. Ю., Заярський М. І. Обґрунтування доцільності використання стандартизованих підходів самооцінки стоматологічної якості життя у дітей	39
Гутор Т. Г., Літвіняк Р. І. Фактори ризику як основа комплексної моделі профілактики раку гортані	41
Монакова О., Чумаченко Т. Неспецифічна профілактика COVID-19 в м. Харкові у довакцинальний період пандемії: аналіз недоліків та шляхи їх усунення	43
Огнєв В. А., Усенко С. Г., Усенко С. А. Медико-соціальні підходи до вирішення питання стресу та конфліктів на сучасному рівні	46

Бабієнко В. В., Шанигін А. В. Особливості показників ліпідного обміну мешканців півдня України з дефіцитом та недостатністю вітаміну D	49
Штикер А. С., Погорелова О. О. Захворюваність на туберкульоз в Україні першому півріччі 2022 року	51
Міщенко М. М., Міщенко О. М. Тренди смертності населення України через хвороби системи кровообігу та цереброваскулярні захворювання	52
М'якина О. В., Пересадін М. О. Продукти бджіл та активне довголіття	54
М'якина О. В., Ващук М. А., Пересадін М. О. Бджолиний мед як засіб збільшення потенціалу здоров'я при кардіореспіраторних дисфункціях у літніх людей	57
Тімченко Н. Ф., Гутор Т. Г. Екстрагенітальна патологія як чинник ризику у системі попередження та профілактики невиношування вагітності	59
Дудаш Г. В., Брич В. В. Можливості дослідження переконань підлітків, що сприяють здоровому способу життя, за допомогою опитувальників та шкал	63
Мокієнко А. В. Вода та здоров'я: сприйняття ризику та поведінки	65
Шепелла Г. Л., Брич В. В. Можливості дослідження та оцінки рівнів фізичної активності у дітей	68
Рижков Б. П., Усенко С. Г. Медико-соціальні проблеми людей похилого віку, теоретичні шляхи їх вирішення	70
Каднай О. С., Черненко І. І. Якість життя у пацієнтів після черепно-мозкової травми	72
Ліннік К. С., Єрьоменко Г. В. Вплив стресової реакції на роботу шлунково-кишкового тракту та можливий розвиток патологій	73
Іванова І. Б., Ткачева Т. М., Гречанін Я. Р. Родинний випадок носійства сбалансованої транслокації між хромосомами 14 і 21	75
Суховірська Л. П., Пилипенко О. О. Дослідження поверхнево-активних речовин для прогнозування лікувальної здатності препаратів в Донецькому національному медичному університеті	77
Зайцев В. В. Особливості перевірок об'єктів питного водопостачання у сфері санепідблагополуччя населення у зв'язку із набуттям чинності закону України «Про систему громадського здоров'я»	78
Коваленко Н. І., Вовк О. О., Новікова І. В. Етіологічна значущість кокової мікробіоти при інфекційних захворюваннях дихальних шляхів	80
Pomohaibo K. G. Harmanpreet Singh Importance of physical activity in children and adolescents for the prevention of overweight and combined treatment of obesity	82
Hryhorian O., Angelo Gemignani, Sergio Frumento The main directions of medicine in the preservation of health of the ukrainian population	84

Batyuk L. V. Public health in medical education and its contribution to the competence of future doctors	84
Orel O. V., Yaremenko A. V. Stress as a risk factor of pregnancy complications	86
Yaremenko A. V., Orel O. V. Vaccination for children: what is important to know	87
Sergejs Lobanovs, Valdis Ģibietis, Nikolai Peresadin, Valdis Pīrāgs Development of new concepts in geriatric and longevity medicine in health care systems in Latvia and Ukraine medicine	88
Секція 3. ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА,	
СУЧАСНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА БІОЛОГІЧНА СТАТИСТИКА	
Марковський В. Д., Ткаченко В. Л., Огнєв В. А., Нестеренко В. Г. Біологічна статистика та доказова медицина в діяльності сучасного лікаря .	91
Грузєва Т. С., Калашникова Н. М. Інструментарій з вивчення думки фахівців медичної сфери щодо реалізації профілактичних аспектів діяльності	96
Сокол К. М., Подрігалю О. О., Подрігалю Л. В. Використання методу послідовного аналізу для прогнозування успішності в спорті	98
Александренко Г. Д., Бастирєва Є. І. Диджиталізація для підвищення доступності послуг охорони здоров'я для ВПО в умовах воєнного стану	100
Литвинова Л. О., Артемчук Л. І., Гречишкіна Н. В. Трансформація державної медичної статистики як один з аспектів реформування системи охорони здоров'я в Україні: сучасний погляд . .	104
Кий-Кокарева В. Г., Заславський Д. Д. Деякі аспекти використання штучного інтелекту в охороні здоров'я	106
Ахмедова К. М., Трегуб П. О. Аналіз виживання пацієнтів (методика Каплан-Мейєра)	109
Pomohaibo K. G., Harmanpreet Singh Value of evidence-based medicine for optimization of medical care for patients .	111
Pomohaibo K. G., Harmanpreet Singh Use of the meta-analysis method for the selection of treatment for a specific patient	113
Секція 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	
Лещина І. В., Огнєв В. А., Вашев О. С. Інноваційний розвиток системи охорони здоров'я України в умовах трансформаційних перетворень	115
Сердюк О. І., Просолєнко Н. В., Крупеня В. І. Моніторинг доступності первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню як фактора впливу на її якість	117
Сорока І. М., Ніколаєнко О. Я., Грузєва Т. С. Здобутки та перспективи розбудови електронної системи охорони здоров'я в Україні	119
Крячкова Л. В., Хаїтов Р. П., Мороз С. М. Інструменти вивчення чутливості системи охорони здоров'я щодо запитів військовослужбовців	120
Комар О. М. Загальне охоплення реабілітаційними послугами: погляд на проблему .	122

Сердюк О. І., Крупеня В. І., Просоленко Н. В., Каук О. І.	
Організація роботи міждисциплінарної команди фахівців в комплексній реабілітації дітей з ДЦП	125
Нестеренко В. Г., Шевченко О. С.	
Шляхи покращення паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах тривалої реформи системи охорони здоров'я	127
Спасібо А. П., Мельниченко О. А.	
Послуги сімейних лікарів-ФОП як засіб покращання первинної медичної допомоги в сільській місцевості	129
Огнєв В. А., Пересипкіна Т. В.	
Проблемні питання організації медичної допомоги іноземним студентам медикам	131
Боброва О. В., Міхановська Н. Г., Кривонос К. А.	
Проблеми та перспективи розвитку трансляційної медицини в Україні в умовах сучасних процесів глобалізації	132
Зуб В. О.	
Проблеми комунікації «лікар-пацієнт» в онкологічній практиці	136
Степанюк Н. Г., Півняк О. Р., Пошивак Т. П., Парфенюк О. М., Бессараб Т. Є.	
Характеристика побічних реакцій лікарських засобів у Львівському регіоні у 2021 році	137
Громко Є. А., Човпан Г. О.	
Специфіка системи громадського здоров'я у контексті медичного забезпечення військовослужбовців	138
Біличенко Н. П., Шевченко Ю. В., Байдак С. М.	
Деякі гігієнічні аспекти роботи волонтерів під час воєнного стану в Україні	140
Podpriadova A.	
Study and analysis of medical care for patients with myocardial infarctions ..	143
Podpriadova A.	
Main aspects of screening programs among the population	144
Alieva T. Dzhafar kyzy.	
Medical-social aspects of early reproductive losses	146
Секція 5. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	
Гапонова Є. О.	
Очікувана тривалість життя населення країни: роль ефективності заходів медичних послуг	147
Кожемякіна Т. В., Парій В. Д., Кожемякін М. О.	
Актуальність питання оцінки медичних технологій на рівні медичного закладу	153
Лантух І. В., Лантух А. П., Меркулова Н. Ф.	
Економічний аспект громадського здоров'я	156
Семененко С. В.	
Доходи від платних медичних і супутніх послуг як джерело покращання якості первинної медико-санітарної допомоги населенню	159
Жданова Н. О.	
Гранти як засіб додаткового фінансування комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров'я	161
Kaminska T. M., Martynenko N. M.	
Factors and features of the export of medical services in international economy ..	162

Cite as in English in Vancouver style: INesterenko UG, Shevchenko AS. Ways to improve palliative and hospice care in Ukraine in the conditions of long-term reform of the health care system. Materials of the 5th scientific and practical conference with international participation in memory of M.G. Gurevich (1891-1937), founder and head of the first social hygiene department in Ukraine at the Kharkiv Medical Institute "Healthcare in Ukraine: problems and ways to solve them" (KhNMU, Kharkiv, Ukraine, October 28, 2022). P. 127-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7327855> [In Ukrainian]].

покращення паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах тривалої реформи системи охорони здоров'я. Матеріали V міжнародною участю на вшанування пам'яті М.Г. Гуревича (1891–1937), та керівника першої в Україні кафедри соціальної гігієни при Харківському медичному інституті "Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення" (ХНМУ, м. Харків, Україна, 28 2022). . 127-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7327855>].

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

***Нестеренко В. Г., Шевченко О. С.,**
Харківський національний медичний університет, м. Харків*

Рівень організації паліативної та хоспісної допомоги (ПХД) значним чином характеризує рівень загального соціального розвитку країни, демонструючи здатність суспільства і держави належним чином допомагати тим, хто значно страждає внаслідок невиліковної хвороби. Лише у 20 країнах світу ПХД належним чином інтегрована у систему охорони здоров'я [1]. Україна належить до групи країн світу з окремими спеціалізованими установами паліативної та хоспісної допомоги, робота яких не має ознак системної організації

на державному рівні (група за модифікованою класифікацією країн Райта, Лінча та Кларка, 2008/2011 рр.) [2]. В умовах тривалої реформи системи охорони здоров'я України зручної альтернативної перебудови системи стаціонарної ПХД може бути розвиток амбулаторної ПХД з використанням мобільних паліативних бригад [3] та стаціонарів на дому. Визначити успіхи розвитку цього напрямку ПХД дозволяють опитування лікарів, які надають ПХД, а також пацієнтів, які її отримують.

За даними Децик О. З. та Брацюнь О. П. (2020) [4], які опитали 219 пацієнтівна базі закладів охорони здоров'я м. Ужгорода протягом 2018–2019 рр., переважна кількість паліативних хворих (97–98 %) бажає отримувати паліативну допомогу на дому, що відповідає загальному світовим тенденціям. 3/4 паліативних пацієнтів мають значну потребу в психологічній, духовній та соціальній підтримці, але отримують її переважно від родичів, а не від психологів, соціальних працівників та священнослужителів. Відповідно до українського законодавства (накази МОЗ України № 801 від 29. 07. 2016 р. та № 41 від 21. 01. 2013 р.) ПХД має бути загальною (надається вдома та в закладах первинної медичної допомоги), або спеціалізованою (надається командою фахівців зі спеціальної підготовки, до якої лише можуть доєднуватися психологи, соціальні працівники, священники, волонтери та найближчі родичі). Групу фахівців, що надають амбулаторну ПХД, найчастіше очолює сімейний лікар, має оцінювати ступінь болю та призначати наркотичні і психотропні препарати для його полегшення, а також для подолання супутніх симптомів (закрепів, нудоти, задухи, порушеного сну тощо). За даними опитування, лише 12,3 % сімейних лікарів не оцінювали ступінь болю під час надання ПХД. У 77,9 % пацієнтів дії з полегшення болю були ефективними, у 89,1 % значно полегшувалися супутні симптоми. Автори опитування відзначають високий відсоток пацієнтів, які залишаються задоволеними з приводів полегшення болю та супутніх симптомів, і відзначають, що рівень задоволення потреб пацієнтів у полегшенні цих симптомів не відповідає сталій оцінці ситуації з значними проблемами щодо доступності якісної ПХД в Україні. До цієї оцінки слід додати факт, за яким 1–2 з 10 паліативних пацієнтів завжди не задоволені лікуванням, на що можуть впливати іпохондрія, постійний стрес від усвідомлення невиліковності своєї хвороби і просто особливості характеру [5].

І все ж навіть в умовах, коли розвивати напрямок ПХД на дому здається більш досяжним рішенням, ми усвідомлюємо, що сучасна медицина орієнтована перш за все на лікування паліативних хворих, тобто відбувається «медикалізація смерті» [6]. Необхідно добиватися, щоб пацієнти починали отримувати ПХД на більш ранніх етапах, і щоб сама ПХД була краще інтегрованою до процесу лікування [7].

Література:

1. Бакстер Ш, Бэквит СК, Кларк Д, Клиари Дж, Фальзон Д, Глазью Ф, др. Атлас мира по паллиативной помощи в конце жизни. Перевод на русский нститута лингвистики РГГУ; ред. Перевода Невзорова ДВ. Женева/Лондон: ОЗ/Всемирный альянс паллиативной помощи, 2014. 112 с. Доступно на: https://www.hospicefund.ru/wpcontent/uploads/2017/09/Global-Atlas-Russian-version_small.pdf
2. Нестеренко ВГ. Про порядок надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медицина сьогодні і завтра. 2021. Том 90, № 2. 6 с. In press. DOI: 10.35339/msz.2021.90.2.nes.

3. Гойда Н. Г., Губський Ю. І. Царенко А. В. Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров'я. Реабілітація та паліативна медицина. 2015. № 2. С. 23–30.
4. Децик О. З., Брацюнь О. П. Вивчення потреб пацієнтів у процесі надання паліативної допомоги на амбулаторному рівні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2020. Том 83, № 1. С. 42–47. DOI: 10.11603/1681-2786.2020.1.11203.
5. Планирование и оказание услуг паллиативной помощи: пособие для руководителей программ. Копенгаген: Всемирная организация здравоохранения, Европейское региональное бюро, 2018. 100 с. Доступно на: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383463/palliative-care-guide-rus.pdf
6. Economist Intelligence Unit. The quality of death: ranking end of life care across the world. London, 2010.
7. Gomez-Batiste X., Martinez-Munoz M., Blay C., Espinosa J., Contel J. C., Ledesma A. Identifying needs and improving palliative care of chronically ill patients: a community-oriented, population-based, public-health approach. Current opinion in supportive and palliative care. 2012. Vol. 6, No. 3. P. 371–378. PMID: 22801465.